

DIETĀ A KO SLABŠIA STRANA V CIVILNOM PROCESSE

JUDr. Ing. Simona Smolková

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
simon.smolkova@gmail.com

Mgr. Jakub Dzimko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
jakub.dzimko@umb.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-06>

Abstrakt

Autori sa v predkladanom príspevku zaoberajú otázkou právneho postavenia maloletého dieťaťa ako slabšieho subjektu v civilnom procese, ktorému má byť v súdnom konaní ako slabšej strane poskytnutá zvýšená ochrana. Zvýšená právna ochrana maloletého má svoj odraz vo viacerých medzinárodných právnych aktoch, ale aj vo vnútroštátnej legislatíve. Medzi základné ľudské práva a slobody patrí aj právo na rodinný život. Aj napriek skutočnosti že deti sú mnohokrát opomínanými subjektmi práv a povinností v civilnom procese, nemožno zabúdať na skutočnosť, že ich právo na rodinný život je potrebné rešpektovať a chrániť.

Abstract

In the present paper, the authors deal with the issue of the legal status of the minor child as a weaker subject in civil proceedings, who should be given increased protection in court proceedings as a more vulnerable party. The enhanced legal guardian of minors is reflected in several international legal instruments and national legislation. Fundamental human rights and freedoms include the right to family life. Even though children are often the neglected subjects of rights and obligations in civil proceedings, it must not be forgotten that their right to family life must be respected and protected.

Kľúčové slová: Dieťa, Ochrana maloletého, Civilný proces, Civilný mimosporový proces

Key words: Child, Protection of a minor, Civil process, Civil extrajudicial proceedings

Úvod

Právna úprava civilného procesu je s účinnosťou od 1. júla 2016 obsiahnutá v troch procesných kódexoch, a to zákone č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP“), zákone č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CMP“) a zákone č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v platnom znení. V predkladanom príspevku sa autori venujú právnej úprave mimosporových konaní, a to najmä s dôrazom na ochranu a postavenie maloletého ako slabšej strany v intenciách CMP.

CMP predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich metodológiu procesného postupu pri presadzovaní ochrany osobitných vzťahov, na ktorých ochrane je verejný záujem. Pojem „mimosporový“ je možné chápať ako precíznejšie vyjadrenie potreby prejednávania určitých zákonom stanovených vecí „mimo“ sporového konania, čo naliehavejšie vyvoláva

a zdôrazňuje potrebu osobitného procesného režimu v týchto veciach.¹ V rámci ochrany týchto vzťahov je nutná nie len ingerencia štátu, ale rovnako aj hľadanie, udržiavanie a ochrana akejsi rovnováhy. Dôvodom je najmä záujem chrániť rodinu, záujem maloletého a jeho hodnoty, a to práve s cieľom zachovania právnej istoty.

V predmetnom príspevku sa tak budeme zaoberať stručnými osobitosťami civilného mimosporového konania, postavením maloletého „dieťaťa“ v civilnom procese a zmenami, ktoré nám Civilný mimosporový poriadok priniesol. Maloletý „dieťa“, ako plnohodnotný nositeľ práv a povinností, musí byť v právnych vzťahoch v plnej miere rešpektovaný, a to ako subjekt s garantovaním všetkých práv a právom chránených záujmov.

1. Osobitosti mimosporového konania

Konanie v mimosporovom procese začína na návrh účastníka alebo v taxatívne stanovených prípadoch na základe vydania uznesenia súdu o začatí konania. Dokazovanie v rámci mimosporového konania je ovládané vyšetrovacou zásadou a teda možnosťou súdu vykonať aj tie dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhl. Na samotný proces dokazovania v rámci mimosporového konania sa subsidiárne aplikujú aj ustanovenia CSP.

V prípade mimosporového konania má súd možnosť rozhodnúť aj „ultra petitum“ ak CMP neustanoví inak.² Napriek prelomeniu zásady „ne ultra petitum partes“ v § 40 CMP nemôže súd rozhodnúť mimo rámca predmetu konania.

Ďalším osobitným špecifikom je, že svoje rozhodnutie súd môže zmeniť aj po jeho právoplatnosti, a to v súlade so zásadou „rebus sic stantibus“, ak dôjde k zmene pomerov v prípadoch ustanovených právnym predpisom. V tejto súvislosti je potrebné okrajovo spomenúť, že opravné prostriedky sú upravené v CSP, pričom CMP upravuje výnimky zo všeobecnej právnej úpravy (napr. odvolacie dôvody, dokazovanie o odvolacom konaní a pod.). S poukazom na vyššie uvedené je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že v zmysle ustálenej judikatúry, v mimosporových konaniach účastník konania nenesie žiadne dôkazné bremeno. Nemá dôkaznú povinnosť, pretože v nesporovom konaní sa uplatňuje vyšetrovacia procesná zásada, ktorej obsah realizuje v celom rozsahu súd. Účastníci nesporového konania majú len také procesné povinnosti, ktoré vo všeobecnosti prispievajú k dosiahnutiu jeho účelu, najmä povinnosť súčinnosti nespôsobať zbytočné prierahy v konaní.³

Pre zdôvodnenie osobitnej procesnej úpravy mimosporových konaní je nutné konštatovať, ktoré právne vzťahy vykazujú potrebu právnej ochrany aj v rovine procesného práva. Na prvý pohľad ide o právne vzťahy širokospektrálne, avšak spoločným, zastrešujúcim identifikátorom týchto právnych vzťahov, ktoré sú sumbsumované pod mimosporové konanie je práve verejný záujem, teda samotný záujem štátu na ich zvýšenej právnej ochrane, ktorá sa prejavuje ako v rovine hmotného práva, tak aj v rovine procesného práva. Je tomu tak aj z dôvodu, že tieto vzťahy sú späté funkčnými väzbami hmotného práva, kedy ide o ochranu záujmov maloletých, statusu fyzických osôb, ktoré trpia duševnou poruchou, či iným hendikepom, sú nezvestné a rovnako aj ochranu manželstva, rodičovstva a iných zásadných hodnôt.⁴

2. Postavenie maloletého dieťaťa v civilnom procese

¹ ŠTEVČEK, M. – IVANČO, M. – SMYČKOVÁ, R.: Čl. 1 [Princíp ochrany verejného záujmu]. In: SMYČKOVÁ, R. – ŠTEVČEK, M. – TOMAŠOVIČ, M. – KOTRECOVÁ, A. a kol.: *Civilný mimosporový poriadok. Komentár*. Bratislava: C. H. Beck, 2017, s. 2.

² Ultra petitum znamená, že súd môže prekročiť návrhy účastníkov a priznať viac, než toho, čoho sa domáhajú (opak zásady ne ultra petitum – zásada viazanosti).

³ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 24.04.2003, sp. zn. IV. ÚS 78/2003.

⁴ SMYČKOVÁ, R. – KOTRECOVÁ, A.: Civilný mimosporový proces a jeho hodnotového nastavenie. In: *Zo súdnej praxe*, roč. 21, 2016, č. 3, s. 105-108.

Ako už bolo uvedené v úvode, CMP zaviedol nové pravidlá a zásady, ktoré sa uplatňujú v rodinnoprávnych konaniach, v ktorým sa rozhoduje o maloleťom dieťati. Ide najmä o tieto zásady a pravidlá:

- zásada o najlepšom záujme maloletého dieťaťa a informovanosti, kedy CMP zvyrazňuje, že súd koná v najlepšom záujme dieťaťa, a ak to považuje za vhodné, dieťa informuje o všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa priebehu konania,
- povinnosť zisťovať názor dieťaťa, kedy súd je povinný zisťovať názor dieťaťa a kedy jeho vyjadrenie nie je podmienené vekovou hranicou, rozumovou vyspelosťou, ale práve schopnosťou svoj názor vyjadriť, a to primárne samostatne, pričom spôsob zisťovania názoru maloletého sa prenecháva v kompetencii súdu, avšak CMP predpokladá prispôbenie jeho veku a rovnako aj vyspelosti maloletého,
- posilnenie participačného práva dieťaťa, kedy ak sa to neprieči účelu konania, súd je povinný o prebiehajúcom konaní maloletého informovať, pričom úlohou súdu je len zvoliť vhodný procesný úkon primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti maloletého, ktorý mu tak umožní pochopiť význam a následky rozhodnutia v súdnom konaní,
- model procesného opatrovníka, kedy CMP obsahuje osobitnú úpravu ustanovenia procesného opatrovníka maloleťmu, a to v zmysle § 117 CMP, podľa ktorého ak treba, aby za maloletého konal opatrovník, súd na návrh ustanoví za opatrovníka najmä blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s ustanovením súhlasí. Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
- pribratie právno-ochranného subjektu na stranu dieťaťa, kedy súd môže do konania pribrať právno-ochranné subjekty, akými sú napr. verejný ochranca práva a komisár pre deti.
- „novinky“ v súvislosti s výkonom rozhodnutia vo veciach maloletých, a to najmä zvýšenie miery spravodlivosti vo vykonávanom konaní, jasnejšie pravidlá pre plánovanie priebehu výkonu rozhodnutia a taktiež aj posilnenie participačného práva dieťaťa vo vykonávanom konaní.

Ako už bolo uvedené, v súvislosti so zásadou o najlepšom záujme dieťaťa a informovanosti dieťaťa, CMP osobitne upravuje, že súd koná vždy v najlepšom záujme dieťaťa a v prípade, kedy to považuje za vhodné a potrebné informuje dieťa o všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa priebehu konania. Ak teda dôjde k porušeniu práv a právom chránených záujmov dieťaťa, má aj maloleťé dieťa právo na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov. Toto právo je mu zároveň garantuje aj čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Uvedené právne predpisy poskytujú maloleťmu dieťaťu postavenie plnohodnotného účastníka súdneho konania s možnosťou využitia akýchkoľvek procesných práv patriacich akejkoľvek fyzickej osobe. Akcentujúc na uvedené možno konštatovať, že maloleťé dieťa je povýšené na privilegované miesto, keďže aj čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky prezentuje práve zásadu ochrany detí a mladistvých.⁵ V predmetnom prípade tak možno hovoriť o zásade ochrany slabšej strany – maloletého dieťaťa.

Maloleťé dieťa je v praxi zvyčajne účastníkom mimosporových konaní, akými sú napr. konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, konanie o osvojení, konanie o osvojitelnosti, konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, avšak v súčasnosti nie je vylúčené, aby bol maloleťý vystupoval ako účastník konania aj v sporovom konaní, a to už či na strane žalobcu alebo na strane žalovaného.

⁵ Čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „*Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.*“

V každom súdnom konaní, tak aj v konaní kde je účastníkom maloletý, súd musí preskúmať základne splnenie procesných podmienok, medzi ktoré patrí procesná subjektivita a procesná spôsobilosť maloletého.

V zmysle § 61 CSP, procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. CSP pojem „spôsobilosť byť účastníkom konania“ nahrádza pojmom procesná subjektivita, pričom procesná subjektivita sa odvíja od spôsobilosti mať práva a povinnosti, kedy v opačnom prípade ju má len ten, komu ju zákon priznáva. Fyzickým osobám spôsobilosť mať práva a povinnosti v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka vzniká narodením a zaniká smrťou, pričom právna subjektivita je priznaná už aj počatému dieťaťu, avšak za predpokladu, že sa narodí živé.⁶

Procesná subjektivita, teda spôsobilosť byť účastníkom konania je nevyhnutnou podmienkou, aby vôbec súdne konanie mohlo prebiehať, pričom práve pre tento dôležitý význam procesnej subjektivity, súd na ňu prihliada v každom štádiu ex offo, pričom jej nedostatok predstavuje prekážku, ktorá je neodstrániteľná.⁷ S poukazom na uvedené, § 62 CSP uvádza, že ak strana nemá procesnú subjektivitu, súd konanie zastaví.

V prípade nedostatku tejto procesnej podmienky u maloletých môže ísť najmä o prípady, kedy sa viedlo konanie s dieťaťom ešte nenarodeným, okrem situácie, že dieťa počaté už bolo a narodilo sa živé alebo s dieťaťom už zomrelým. Je tak potrebné rozlišovať, či k strate procesnej subjektivity došlo pred začatím súdneho konania alebo po začatí súdneho konania.⁸ CSP situáciu, kedy došlo k strate procesnej subjektivity upravuje v § 62 v zmysle ktorého konanie zastaví, avšak ak by k smrti fyzickej osoby (maloletého) došlo po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, táto skutočnosť už nemá pre toto konania relevanciu. V tejto súvislosti je nutné spomenúť rovnako aj § 63 ods. 1 CSP, ktorý upravuje postup súdu v prípade, kedy fyzická osoba (maloletý) zomrie po začatí konania, ktoré nie je právoplatne skončené, a to tak, že ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť, alebo či v ňom môže pokračovať.

Od procesnej subjektivity je potrebné odlíšiť procesnú spôsobilosť (spôsobilosť pred súdom samostatne konať). Procesná spôsobilosť sa odvíja od hmotnoprávnej spôsobilosti, a to vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Fyzickej osobe spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou t.j. dovŕšením 18 roku života. Pred dosiahnutím plnoletosti resp. 18. roku životu, možno plnoletosť nadobudnúť uzavretím manželstva, pričom takýmto spôsobom dosiahnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva a ani jeho vyhlásením za neplatné. Maloleté „dieťa“ má spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané ich rozumovej a vôľovej vyspelosti a ktorá zodpovedá ich veku tzn., že maloletí majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony.⁹ Podľa § 67 CSP, každý môže pred súdom samostatne konať v rozsahu, v akom má spôsobilosť na právne úkony. Podľa § 68 CSP, v rozsahu, v akom nemá fyzická osoba spôsobilosť samostatne konať pred súdom, koná za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník. Procesný opatrovník je osoba ustanovená z dôvodov uvedených v tomto zákone súdom, ktorý spor prejednáva a rozhoduje. Ustanovenie § 68 Civilného sporového poriadku, upravuje procesné situácie, kedy fyzická osoba (maloletý) nemá procesnú spôsobilosť v plnom rozsahu a rieši ju prostredníctvom zákonného zástupcu podľa hmotného práva, a to zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len „ZoR“) alebo prostredníctvom procesného opatrovníka. V porovnaní s prechádzajúcou právnou úpravou, súd procesného opatrovníka

⁶ HORVÁTH, E. – ANDRÁŠIOVÁ, A. *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 73.

⁷ FICOVÁ, S.: *Ochrana práv maloletých v civilnom procese*. Bratislava: EUROUNION, 2008, s. 26-37.

⁸ FICOVÁ, S.: *Ochrana práv maloletých v civilnom procese*. Bratislava: EUROUNION, 2008, s. 26-37.

⁹ VOJČÍK, P. a kol.: *Občianske právo hmotné*. Plzeň: Aleš Čenek, 2012, s. 62.

neustanovuje osobe, ktorej pobyt nie je známy.¹⁰ Kto je teda zákonným zástupcom maloletého ustanovuje ZoR, pričom ide spravidla o rodiča alebo poručníka.

Ako už bolo uvedené, maloleté dieťa nemá úplnú spôsobilosť na právne úkony, ale majú len takú spôsobilosť na právne úkony (procesnú spôsobilosť), ktorá je svojou povahou primeraná rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej veku toho-ktorého maloletého dieťaťa. Za rozumovú vyspelosť môžeme považovať najmä vedomosť založenú na vnímaní a predstavách o jednotlivých predmetoch a javoch. Za vôľovú vyspelosť môžeme považovať akési chcenie niečo konať resp. schopnosť byť s následkami konania uzrozmenej. V súčasnosti je však nutné preskúmať, ako rozumovú tak i vôľovú vyspelosť maloletého v každom veku. V tejto súvislosti sa nám naskytá otázka, či má byť predmetné skúmanie rozumovej a vôľovej vyspelosti maloletého „in abstracto“¹¹ alebo „in concreto“.¹² Občiansky zákonník v § 9 slovami „...zodpovedajúcej ich veku“, kladie práve požiadavku na objektivizáciu hodnotenia psychickej vyspelosti maloletého, a to podľa primeranej psychickej vyspelosti maloletého v danom veku, čo znamená, že pôjde najskôr skúmanie vyspelosti maloletého „in abstracto“.

Eliáš a Švestka zastávajú stanovisko v podobe skutkovej domnienky, v zmysle ktorej je maloletý spravidla spôsobilý prejavovať právne relevantnú vôľu, a to v rozsahu zodpovedajúcom obvyklej vyspelosti maloletých tohto istého veku, čo však ale nevyučuje možnosť iného záveru s prihliadnutím na konkrétne okolnosti daného prípadu.¹³ V praxi to znamená, že nie je vylúčené, že na posúdenie „vyspelosti“ maloletého budú potrebné odborné znalosti, kedy pre tento účel súd ustanoví znalca. Z ustanovenia § 67 CSP, tak ako sme už spomínali vyplýva, že maloletý má spôsobilosť samostatne konať pred súdom t.j. aktívne realizovať svoje procesné práva, avšak ale len v takej miere, v akej je rozumovo a vôľovo vyspelý posúdiť charakter a následky.

S prihliadnutím na skutočnosť, že konanie na súde je pomerne náročné, pravdepodobne náročnejšie než niektoré hmotnoprávne úkony, na ktoré je maloletý spôsobilý, § 9 CMP umožňuje súdu, aby v prípade, kedy ide o vec, v ktorej by mal maloletý inak samostatne konať ustanovil, že maloletý musí byť v konaní zastúpený. Rozdiel náročnosti medzi hmotnoprávnym a jemu zodpovedajúcemu procesnoprávnemu úkonu je dôvodom opodstatnenosti § 9 CMP, ktorý predstavuje zákonnú poistku v tom, že súd bude v prípade ak to okolnosti vyžadujú, oprávnený rozhodnúť o povinnosti maloletého byť v konaní zastúpený. Uvedené oprávnenie môže súd využiť však až vtedy, ak to okolnosti prípadu vyžadujú. Základným kritériom pre posúdenie potreby zastúpenia maloletého, ktorý je plne procesne nespôsobilý, by mal byť jeho vlastným záujmom, kedy uvedené možno vyvodiť z požiadavky osobitnej ochrany vyjadrenej v čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Táto požiadavka bude splnená najmä v prípade, kedy súd bude mať dôvodnú obavu, že samostatné konanie maloletého bez zastúpenia môže byť na jeho ujmu, čo znamená že nebude schopný využiť svoje procesné práva a povinnosti, kedy výsledkom tejto nevedomosti by mohol byť jeho neúspech v spore. S poukazom na uvedené nemôžeme hovoriť o akomsi zasahovaní súdu do rovnosti strán účastníkov konania, ale naopak pôjde práve o zabezpečenie a garanciu rovnosti strán súdom, teda o poskytnutie rovnosti zbraní.¹⁴ Je potrebné doplniť, že § 9 CMP predstavuje poskytnutie zvýšenej právnej ochrany subjektom, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, kedy práve preto je dôvodným, ak je v konaní pred súdom zastúpený zákonným zástupcom, hoci v hmotnoprávných vzťahoch by mohli konať aj

¹⁰ HORVÁTH, E. – ANDRÁŠIOVÁ, A.: *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 80.

¹¹ Prihliadať na vyspelosť maloletého v danom veku všeobecne.

¹² Prihliadať na vyspelosť konkrétneho maloletého, t.j. o ktorého právny úkon sa konkrétne jedná.

¹³ ŠVESTKA, J. a kol.: *Občiansky zákonník. Komentár. Svazek I*. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1238.

¹⁴ FICOVÁ, S.: *Ochrana práv maloletých v civilnom procese*. Bratislava: EUROUNION, 2008, s. 26-37.

samostatne. Súd o povinnosti upravenej v § 9 CMP, ak to okolnosti vyžadujú, môže súd rozhodnúť, že ten, kto nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, musí byť v konaní zastúpený svojím zákonným zástupcom alebo procesným opatrovníkom, aj keď ide o vec, v ktorej by mohol konať samostatne, rozhoduje formou uznesenia, proti ktorému nie je prípustné odvolanie.¹⁵

Záver

Nová právna úprava účinná od 1. júla 2016, ktorá nahradila viac ako päť dekád platný a účinný Občiansky súdny poriadok, výrazným spôsobom priniesla zefektívnenie, zhospodárnenie a zrýchlenie spravodlivosti, ako aj ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov súdneho konania.

CMP priniesol mnohé zmeny, a to nie len v súvislosti s mimosporovými konaniami, ale i v súvislosti s maloletými. Jednou z týchto zmien je aj zásada o najlepšom záujme maloletého a jeho informovanosti, povinnosť súdu zisťovať názor maloletého, model procesného opatrovníka dieťaťa, pribratie právno – ochranného subjektu na stranu dieťaťa. CMP sa vo svojich ustanoveniach zaoberá aj povinnosťou súdu informovať maloletého o prebiehajúcom konaní a povinnosti zisťovať názor maloletého. Dieťa, ako plnohodnotný nositeľ práv a povinností musí byť v právnych vzťahoch plne rešpektovaný, a to s garantovaním všetkých jeho práv a právom chránených záujmov. Nová právna úprava tak uprednostňuje priame zisťovanie názoru maloletého, a to tak aby došlo k naplneniu účelu zachovania ochrany a presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa. Uvedené je nesporne dôležité najmä v otázke rešpektovania záujmu dieťaťa a dosiahnutiu spravodlivosti.

Literatúra

1. FICOVÁ, S.: Kam až siahla princíp ochrany slabšej strany? In: VOJČÍK, P. – FILIČKO, V. – KOROMHÁZ, P. (eds.): *Košické dni súkromného práva I. Recenzovaný zborník vedeckých prác*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach., 2016, s. 593 - 601. . ISBN 978-80-8152-400-4.,
2. FICOVÁ, S.: *Ochrana práv maloletých v civilnom procese*. Bratislava: EUROUNION, 2008. , 214 s. ISBN 978-80-89374-04-5.
3. GANDŽALOVÁ, D.: Ochrana slabšej strany v konaní pred súdom po rekodifikácii civilného práva procesného v SR. In *Naděje právní vědy 2020: právní věda v praxi: sborník příspěvků*. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 402–414. ISBN 978-80-261-1007-1.
4. GANDŽALOVÁ, D.: Osobitosti dokazovania v nových civilnoprávných predpisoch so zameraním na správny súdny poriadok. In TUROŠÍK, M. – ŠEVČIKOVÁ, A.: *Zborník z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie BANSKOBYSSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA na tému „Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie“*. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2018, s. 58 - 70. ISBN 978-80-557-1405-9. [online]. Dostupné na internete: <https://www.prf.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=4300>.
5. GANDŽALOVÁ, D.: Základné princípy civilného sporového súdneho konania. In *Visegrad journal on human rights*. 2017, vol. 1, no. 2, s. 12-18. ISSN 1339-7915.
6. HORVÁTH, E. – ANDRÁŠIOVÁ, A.: *Civilný mimosporový poriadok. Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2016., 504 s. ISBN 978-80-8168-362-6.
7. HORVÁTH, E. – ANDRÁŠIOVÁ, A.: *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o. , 2015., 844 s. ISBN 978-80-8168-318-3.

¹⁵ HORVÁTH, E. – ANDRÁŠIOVÁ, A.: *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 42-43.

8. ONDROVÁ, J.: *Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva*. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018, 144 s. ISBN 978-80-557-1400-4.
9. ONDROVÁ, J.: Právo na súdnu a inú právnu ochranu. In *Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 23*. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019, s. 270-330. ISBN 978-80-557-1583-4.
10. SMYČKOVÁ, R. – ŠTEVČEK, M. – TOMAŠOVIČ, M. – KOTRECOVÁ, A. a kol.: *Civilný mimosporový poriadok. Komentár*. Bratislava: C. H. Beck, 2017, 1112 s. ISBN 978-80-89603-54-1.
11. ŠEVCOVÁ, K.: *Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita*. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019, 70 s. ISBN 978-80-557-1620-6.
12. ŠTEVČEK, M. – FICOVÁ, S. – BARICOVÁ, J. – MESIARKINOVÁ, S. – BAJÁNKOVÁ, J. – TOMAŠOVIČ, M. a kol.: *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Praha: C. H. Beck, 2016, 1540 s. ISBN 978-80-7400-629-6.
13. ŠVESTKA, J. – DVORÁK, J. – FIALA, J. a kol. *Občanský zákonník. Komentár. Svazek I*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. 1736 s. ISBN 978-80-7478-370-8.
14. VOJČÍK, P. a kol.: *Občianske právo hmotné*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012., 637 s. ISBN 978-80-7380-402-2.